

İMÂM RABBÂNÎ'NİN NÜBÜVVET VE VELÂYET ANLAYIŞI ÜZERİNE İNCELEME

A STUDY ON İMÂM RABBÂNÎ'S UNDERSTANDING OF PROPHETHOOD AND WALÂYAH

Nameera PARVEZ

Yüksek Lisans Öğrencisi, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, İlahiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye;e-mail:nameeraparvez19@gmail.com, ORCID ID: 0009-0003-1484-4730

Özet

Bu çalışma, İmâm Rabbânî Ahmed Sirhindî'nin (ö. 1034/1624) nübüvvet ve velâyet kavramsallaştırmalarını incelemeyi amaçlamakta özellikle onun bu konudaki görüşlerinin kelam, tasavvufî ve epistemolojik temellerine odaklanmaktadır. Sirhindî, klasik sonrası dönemin en önemli sûfilerinden biri olarak kabul edilmekte olup nübüvvet ve velâyet anlayış Nakşibendî tarikatı içerisinde Müceddidiyye kolunun teşekkülünde belirleyici bir rol oynamıştır. Sirhindî'nin düşüncesinde nübüvvet, ilâhî hidayetin en üst tezahürü olup hem Allah'a manevî yakınlığı hem de topluma karşı sorumluluk ve rehberliği bünyesinde barındırmaktadır. Buna karşılık velâyet, herhangi bir teşrî yetkisi içermeksizin, seyr ü sülûk ve manevî riyâzet yoluyla elde edilen ilâhî yakınlığı ifade etmektedir. Sirhindî'ye göre velâyeti nübüvvetle aynı seviyeye yerleştirmeye veya ona üstün kılmaya yönelik her türlü yaklaşım açık bir yanlış yorumdur. Aynı şekilde fenâ, sekr ve şathiyât gibi sûfî tecrübeler dayalı uygulamaların, şer'î vahiy ile belirlenen çerçevenin önüne geçirilmesi kesinlikle geçersizdir. Sirhindî'nin sahv merkezli tasavvuf anlayışı ile vahdetü'l-vücûd düşüncesine yönelttiği eleştiriler, onun tasavvuf ile şeriat arasında sahv bir denge kurma yönündeki samimi çabasını açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu makale, Sirhindî'nin söz konusu görüşlerini başta Mektûbât olmak üzere temel eserleri çerçevesinde ele almayı ve aynı zamanda onun düşüncesine dair çağdaş akademik yorumlarla birlikte değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeleri: İmâm Rabbânî, Nübüvvet, Velâyet, Tasavvuf, Şeriat, Keşf

Abstract

This paper proposes to investigate the conceptualization of nubuwwa (prophetic status) and walaya (sainthood) by İmâm Rabbânî Aḥmad Sirhindî (d. 1034/1624), focusing particularly on the underlying theological, spiritual, and epistemological foundations of his views. Sirhindî is indeed considered to be among the most important Sufis of the post-classical period, and his conceptualization of nubuwwa and walaya played a crucial role within the formation of the Muḥaddidî branch within the Naqshbandî order. In his conceptualization, the status of a prophet symbolized the ultimate form of divine guidance, which embodied both spiritual closeness to God and commitment to society, while sainthood stood for spiritual closeness to God achieved via spiritual exercise but without any legislative powers. For Sirhindî, any notion attempting to position walaya at the same level as nubuwwa would be absolute misinterpretations, and any form of Sufî spiritual exercise, such as fanâ, sukr, or shathiyat, would be simply null and void when it comes to setting a precedence over the Sharî'a-defined revelation. The author's views concerning the sobriety versus ecstasy way and his critique over the idea of wahdat al-wujûd also provide solid proof concerning his sincere attempts to reconcile Sufism and the Sharî'a. This paper proposes to examine Sirhindî's views within the conceptual framework provided by the Maktubat, along with more recent interpretations concerning his work.

Keywords: İmâm Rabbânî; Nubuwwa; Walâya; Sufism; Sharî'a; Fanâ;

Giriş

İslâm düşünce geleneğinde tasavvuf ile kelâmın kesiştiği temel meselelerden biri nübüvvet ile velâyet arasındaki ilişkidir. Peygamberler, vahye doğrudan muhatap olmaları toplumu dinî ve ahlâkî bakımdan dönüştürme görevini üstlenmeleri ve ilahî hukuku yeryüzünde tesis etmeleri sebebiyle bu tartışmanın merkezinde yer alırlar. Buna karşılık velâyet, bireyin tasavvufî tecrübesi, kalbin arındırılması ve Allah’a yakınlık arayışıyla şekillenen bir takvâ ve manevî olgunluk hâlini ifade eder. Velâyetin nübüvvetle tâbi olup olmadığına dair bu tartışma, özellikle İbnü'l-Arabî'nin vahdetü'l-vücûd çerçevesinde geliştirdiği düşüncenin yaygınlaşmasıyla yeniden gündeme gelmiş. Bazı sûfîler tarafından velâyetin nübüvvetten üstün görülmesi Kelâm âlimleri tarafından ciddi eleştirilere konu olmuştur.

Bu bağlamda, İmâm Rabbânî Ahmed Sirhindî (ö. 1034/1624), nübüvveti merkeze alan ve velâyeti ona tâbi, doğal bir sonuç olarak konumlandıran bir düşünce sisteminin oluşturulmasında kritik bir rol oynamıştır. Sirhindî'ye göre nübüvvet, velâyeti hem kapsam hem de nitelik bakımından aşan bir makamdır zira peygamberlik, toplumun ıslahı, ilahî hakikatin tebliği ve şer'î hükümlerin uygulanması gibi vazgeçilmez sorumlulukları içerir. Buna karşılık velâyet, nihai olarak bireysel manevî kemâli hedefler ve hiçbir zaman peygamberlik makamının yerini tutamaz. Sirhindî'nin şathiyât, sahv–sekr karşıtlığı, keşfi bilginin sınırları ve vahdetü'l-vücûd anlayışına yönelttiği eleştiriler çerçevesinde geliştirdiği görüşler, tasavvufun epistemolojik sınırlarının belirlenmesi açısından tarihsel bakımdan büyük önem taşımaktadır.

Bu çalışmanın amacı başta Mektûbât olmak üzere temel metinler ile çağdaş akademik çalışmaları inceleyerek İmâm Rabbânî'nin nübüvvet ile velâyet arasındaki ilişkiye dair düşüncelerini sistemli bir biçimde ortaya koymak ve onun tasavvuf düşüncesini şer'î ilkeler doğrultusunda yeniden yorumlama çabasını bütüncül bir perspektifle değerlendirmektir.

1. Târîk-i velâyet ve Târîk-i nübüvvet

Sirhindî, tasavvuf geleneğinin tamamına nebevî İslâm'ın ışığında bakan ilk sûfî idi. O, bir taraftan Peygamber'in dininin ilkelerini tanımladı diğer taraftan tasavvufta yeni ortaya çıkan unsurları belirledi ve bunların hangi kısmının peygamberî yapıya uyduğunu ve ona hizmet ettiğini, hangilerinin ise uymadığını göstermeye girişti. Öncelikle Allah'a ulaştırılan peygamberî yol (târîk-i nübüvvet) ile sûfî yolu (târîk-i velâyet) arasında ayrım yaptı. Daha önce birçok sûfî, sûfî deneyimi ile peygamberî İslâm arasında bir çatışma hissetmişti ('Abd al-Rahmân Badawî, 1975, ss. 47-48). Hallâc gibi bazıları bunu çok açık bir şekilde ifade etmişti. Ancak hiç kimse, mistik tecrübeyi doğuran tarîkatın peygamberî yoldan farklı olduğunu bilinçli biçimde kabul

etmemiştir. Sirhindî yalnızca bu farkı açıkça kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda bunu ayrıntılarıyla açıklamaya da girişti.

İki yol arasındaki en temel fark fenâ ve bekâ tecrübesidir. Bu tecrübe, sūfî yolunun vazgeçilmez unsurudur. Öyle ki Sirhindî, velâyetin fenâ ve bekâ olduğunu belirtmiştir (velâyet ‘ibâret ez fenâ u bekâ est)(İmam Rabbani, 1964, s. 794,1. Cilt 301. mektup,). Fakat ne bu tecrübe ne de ona götüren cezbe ve sülûk gibi unsurlar peygamberî yolun bir parçasıdır. Şöyle yazar:“Fenâ ve bekâyâ, sülûk ve cezbeyle dayanan ilâhî yakınlık, velâyet yakınlığıdır. Ümmetin velîleri bununla lütuflandırılmıştır. Fakat Peygamber’in ashâbına, onun sohbetinde verilen ilâhî yakınlık nübüvvet yakınlığıdır. Onlar bunu, onunla birlikte bulunmak ve ona tâbî olmak yoluyla elde etmişlerdir. Bu yakınlıkta ne fenâ vardır ne beka ne cezbe vardır ne sülûk. Ve bu yakınlık, velâyet yakınlığından kat kat üstündür. Çünkü bu hakikî (aşî) yakınlıktır öteki ise ikinci dereceden (zillî) bir yakınlıktır.” (İmam Rabbani, 1964, ss. 327-329,1. Cilt 260. mektup.)

Sirhindî başka bir yerde iki yakınlık arasındaki farkı uzun uzun tartışır. Bu farklar şu şekilde özetlenebilir:Fenâ, velâyet yakınlığının içerdiği üzere, kul ile Allah arasındaki ikiliğin (ithnayniyye) ortadan kaldırılmasıdır. Fakat peygamberî yakınlık fenâyı içermediğinden, ikiliğin kaldırılmasını gerektirmez bilakis ikiliği korur ve muhafaza eder(İmam Rabbani, 1964, ss. 327-329,1. Cilt 260. mektup.). Sūfî, ikiliği ortadan kaldırmaya çalıştığı için daima bir sekir (mestlik, cezbe hâli) içindedir. Fakat peygamberî yakınlık ikiliği ortadan kaldırmadığı için sekir tanımaz o tamamen ‘sahv’ tır (ayıklık, bilinç açıklığı) (İmam Rabbani, 1964, s. 796,1. Cilt 302. mektup.). Bu noktayı, sūfî fenâsının vecdî bir tecrübe olduğunu hatırladığımızda daha iyi kavrarız. Bu tecrübe tutkulu aşkı yoğunlaştırmak ve benliği yok etmeye yönelik derin tefekkürle elde edilir. Sūfî, bu tecrübeden önce ve sonra olağanüstü bir ruh hâlinde bir mestlik içindedir. Peygamberî yol ise ne tutkulu aşk ne benliği yok edici tefekkür ne de birlik tecrübesi içerir. Dolayısıyla mestlik de içermez(Basheer Ahmed Dar, 1980, ss. 153-154).

Sūfînin Allah’a duyduğu sevgi, tutkulu bir sevgidir kişi kendi benliğini eritip Allah’ta fânî olmayı ister. Bu gerçekleşmedikçe sūfî ayrılık acısıyla ağlar, inler, iç çeker ve kendinden geçmeyi ve vecdî artıran müzik ve semâ gibi uygulamalara yönelir. Peygamberî sevgi ise tamamen farklı bir sevgidir; ayrılık çılgınlıklarından, vuslat özlemlerinden, vecd hâllerinden ve kendinden geçmelerden habersizdir(‘Abd al-Rahmân Badawî, 1975, ss. 84-86).

Velâyet yolu, insan ile Allah arasındaki ikiliğin (ithnayniyya) kaldırılmasını gerektirdiğinden, velî kendi iradesini, niteliklerini ve şahsiyetini yok etmeye çalışır. Sirhindî, bunun örneği olarak Ebû Yezîd’in şu sözünü nakleder: “Hiçbir şekilde irade etmeyi istemiyorum.” (Ebû Naşr es-Serrâc, 1999, s. 218) Buna Cüneyd’in bu sözleri eklenebilir: “Tasavvuf, tabîî huyları ortadan kaldırmak, beşerî sıfatları silmek, nefsin dürtülerini kökünden

sökmek ve ruhun niteliklerini geliştirmektir...”(el-Kelâbâzî, 1993, s. 34).Zira peygamberî yolda maksat hedef ikiliğinin ortadan kaldırılması değildir; bu sebeple bu yolun sâliki, iradesini, sıfatlarını yahut benliğini iptal etmeye mecbur değildir. Yapması gereken tek şey iradesinin kötü nesnelere ortadan kaldırıp yerlerine iyilerini koymaktır. Bilgi ve kudret gibi diğer nitelikleri için de durum aynıdır. İnsanın hiçbir niteliği –bilgi, irade, kudret vb.– özünde kötü değildir. Aksine, bunlar iyidir yalnızca kötü nesnelere yöneldiklerinde kötü hâle gelirler. Dolayısıyla yapılması gereken tek şey kötü nesnelere iyi nesnelere değiştirmektir. Peygamberler insanın niteliklerini ortadan kaldırmaz; bilakis bu niteliklerin yöneldiği nesneyi ve istikameti değiştirirler. (İmam Rabbani, 1964, ss. 327-329,1. Cilt 260. mektup).

Sûfî tarikatlarında hedeflenen insanî niteliklerin tamamen ortadan kaldırılması son derece zor bir görev olduğundan sûfî kişi çoğu zaman şiddetli riyâzetlere, tehlikeli alıştırmalara, nefsi incitici uygulamalara ve çileye başvurmak zorunda kalır. Buna karşılık peygamberî yolda bu tür ağır uygulamalara ihtiyaç yoktur zira bu yol, insanın sahip olduğu nitelikleri tamamen yok etmeyi değil, onların yöneldiği nesnelere ıslah etmeyi amaçlar. (Yohanne Friedmann, 1971, ss. 82-86).İmam Rabbânî kendi tecrübesini aktarırken başlangıçta iradesini yok etmeye çalıştığını fakat bunun doğru hedef olmadığını daha sonra anladığını asıl gayenin iradeyi ortadan kaldırmak değil, iradenin yöneldiği kötü nesnelere yok etmek olduğunu vurgular(Muhammed Abdul Haq Ansari, 1986, ss. 64-65) Bu nedenle peygamberî yol kolay, güvenli ve kesindir sûfîlerin izlediği klasik riyâzet yolu ise zor, tehlikeli ve neticesi belirsizdir. Rabbânî bu farkı “Allah’ın kulunu kendisine doğru çektiği yol (rah-i ictibâ)” ile “kulun Allah’a ulaşmak için çabaladığı yol (rah-i inbisât)” şeklinde ifade eder(Basheer Ahmed Dar, 1980, ss. 152-155).

Velâyette sûfî, bu dünyadan ve âhiretten elini çekmeli âhireti istemenin bu dünyayı istemekten daha iyi olmadığını kabul etmelidir. Sirhindî, Dâvûd et-Tâî’nin (ö. 166/782) şu sözlerine atıf yapar: “Eğer selâmet istersen dünyaya veda et; ama izzet istersen âhirete veda et.” (Arthur F. Buehler, 2011, ss. 146-149) Yine Râbia el-Adeviyye’nin (ö. 185/801) cennet sevgisini Allah sevgisine karşı koyan ve cenneti yakmak isteyen sözlerine de işaret eder,Peygamberî yolda ise ‘âhiret sevgisi övülmüştür ve âhiret kaygısı teşvik edilmiştir. Bu yoldaki kaygı, âhiret hayatıyla ilgili kaygıdır; sevgi ise âhiretin sevgisidir’. Bunun sebebi şudur: ‘Allah ile buluşma âhirete mahsustur; O’nun rızasına tam bir şekilde erişmek ancak orada mümkün olacaktır’.(Margeret Smith, 1928, ss. 47-48) Peygamberî yolun yolcuları bu hakikati bilir bu yüzden cennet sevgisini Allah sevgisine karşıt görmezler. Ancak sûfî yolunun yolcuları bu hakikati göremez bu nedenle aralarında bir çelişki olduğunu hayal ederler (Muhammad Qasim Zaman, 2002, ss. 92-94).

Velâyetle sūfî, zuhûrât ve tecellîlerle (zuhûrât ve tecelliyât karşılaşır. Sülûkünün ilk aşamalarında şekiller ve sûretler, renkler ve nurlar görür ve bu keşiflerden memnun olur(Arthur F. Buehler, 1998, ss. 82-84). Peygamberî yolun yolcusu ise neredeyse hiç keşif görmez, hatta yolculuğunun başında bile görmez çünkü bu tür keşiflere ihtiyacı yoktur. Bu keşifler Hakikat'in gölgelerinden ibarettir ve peygamberî yolun yolcusu "gölgeleri sevmez" ve "tecellînin esiri olmaz. (Cemal Malik, 2008, ss. 207-209; Uludağ Süleyman, 2012, ss. 362-364)". Sirhindî gibi seçkin bir sūfiden gelen bu sağlam ve açık ayırım tasavvufun sonraki gelişimini etkilemek durumundaydı. Önemli etkilerden biri zamanla daha çok sūfinin ilk isteksizliğini aşarak iki yolun farklı olduğunu kabul etmeleri olabilir. Bunun yanında tasavvufu ıslah edip şeriata daha yakın hâle getirme ihtiyacını da daha güçlü şekilde hissettikleri söylenebilir. (Muhammad Qasim Zaman, 2002, ss. 88-91).

Peygamber'in ve Ashabı'nın döneminde hatta onlardan sonraki birçok nesil boyunca insanlar esas olarak şeriata hükümleriyle meşguldüler. Duygular ve hissî tecrübeler ise bu hükümlerin uygulanmasına eşlik eden etkenlerdir (Mustafa Kara, 2003, ss. 29-31). Peygamberlerin ihsan anlayışı, namaz, oruç, zikir, Kur'ân tilaveti, hac, sadaka ve cihat gibi amelî pratikler çerçevesinde şekillenmiştir. Bu bağlamda onlar, ibadetlerden müstakil bir tefekkür pratiğini esas almamış; ilâhî huzuru zikir ve benzeri ibadetlerden tamamen soyutlanmış saf bir bilinç durumu olarak tasavvur etmemişlerdir(Annemarie Schimmel, 2008, ss. 30-34). En faziletli olanları, Allah ile münâcât hâlinde olmaktan, namazdan ve zikirden zevk alır. Kur'an okurken duygu dalgalanmaları yaşamının yanı sıra zekâtı, Allah'ın hoşnutsuzluğundan kaçınmak ve hırsı, Allah dışındaki şeylere olan sevgiyi yenmek için verirlerdi(Michael Cook, 2001, ss. 23-26).Hiçbiri çılgınlık atmıyor, vecde kapılmıyor, olağandışı davranmıyor veya şathiyat söylemiyordu. Hiç kimse Allah'ın tecellisini veya O'nun inzivâsını (istitrâb) bilmiyordu(Karamustafa, Ahmet T, 2007, ss. 6-9). Onlar cenneti sever, cehennemden korkarlardı. Keşifler, kerametler, vecd hâlleri ve translar neredeyse hiç aktarılmamıştır. Şayet bunlardan biri başlarına gelmişse bu tesadüfidir, kesinlikle kasıtlı veya özellikle talep edilerek elde edilmiş değildir(Alexander Knysh, 2019, ss. 41-44).Onların yakîn (kesin iman) anlayışı, inandıkları şeylere dair diri bir bilinçti. Onlardan biri şöyle demişti: "Doktor beni hasta etti. Bu, insanların normalde sahip oldukları görüş veya içgörü gibiydi. Bu çağın insanların durumu böyleydi.(Hama'ât, 1964, ss. 16-17)

Şah Veliyyullah(ö. 1176/1762), bu derece önemli açıklamasında Sirhindî'nin sūfî yol ile peygamberî yol arasındaki farklara dair ortaya koyduğu noktaların çoğunu doğrulamaktadır(Yohanne Friedmann, 1971, s. 104). Mekke'deki Beytullah'ta ve Medine'deki Mescid-i Nebevî'de yaptığı tefekkürlerin kaydı olan Füyûzâtü'l-Haremeyn'de, Peygamber'in

sûfî yola yönelik tavrına ilişkin şu değerlendirmeyi yapar: Allah'a ulaşmanın 'ikinci yolu' olarak nitelendirilen yönetime dair değerlendirmeye göre, Peygamber bu yolu tasvip etmemiştir. Buna mukabil onun hayatı, Allah'a yaklaşmanın 'birinci yolunun' en yetkin tezahürü olarak sunulmaktadır. Bu çerçevede ilâhî lütuf ve hayır, onun şahsında insanlığa yönelmiş; Peygamber bu hayrın insanlara aktarılmasında temel vasıta kılınmıştır.(Walî Allâh, t.y., ss. 50-51)

1.1 Peygamber ve Peygamberlik

Peygamber, toplumu dönüştürme misyonuna sahip bir velidir(Muhammad Qasim Zaman, 2002, ss. 84-86). Bu nübüvvet anlayışı ilk sûfîlerden itibaren gelişmiştir. Muhtemelen ilk olarak el-Hakîm et-Tirmizî(ö. 216/831) tarafından ortaya konmuş daha sonra Gazzâlî, İbnü'l-Arabî ve birçok başka sûfî tarafından tekrar edilmiştir(Alexander Knysh, 2019, ss. 119-123). Bu görüş günümüzde artık genel bir kabul hâline gelmiştir. Sirhindî de aynı fikirle işe başlar bu görüşün bazı kısımlarında diğer sûfîlerle ihtilafa düşmüş olsa da onu gözden geçirmeyi düşündüğüne dair bir işaret yoktur(Yohanne Friedmann, 1971, ss. 39-40). Bununla birlikte, Sirhindî'nin velâyet tanımı ve velî ile peygamber yolu arasındaki ayrımları dikkatle analiz edildiğinde, kendi sistematigi açısından dahi problematik sayılabilecek bazı sonuçların ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bu durum, ilgili görüşün yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.(Arthur F. Buehler, 1998, ss. 160-162)

Tartışmaya girişmeden önce Sirhindî'nin velâyet terimini hangi farklı anlamlarda kullandığını açıklığa kavuşturmak gerekir. İlk olarak, velâyeti Allah'a yakınlık ve Allah ile ünsiyet anlamında kullanır;bu yakınlığın mahiyeti veya ona ulaşmak için izlenen yöntem ne olursa olsun fark etmez. Bu nedenle "Büyük Meleklerin (Melâ'-i A'lâ) velâyeti", peygamberlerin velâyeti ve velîlerin velâyeti gibi ifadeler kullanır. İkinci olarak, velâyeti sûfinin seyriinin ilk aşaması anlamında kullanır. Bu aşama, Allah'a doğru seyri (seyr ilâ Allâh) ve Allah'ta seyri (seyr fî Allâh) içerir ve Tanrı ile birlik tecrübesine ulaştırır(Arthur F. Buehler, 1998). Bu hâl, iniş (nüzü'l) aşamasıyla karşılaştırıldığında sûfinin yükselişini ('urûc) ifade eder iniş aşamasında sûfî zihnen Allah'tan ayrılır (seyr 'an Allâh) ve sonra Allah ile birlikte dünyada seyrederek (seyr der eşyâ). Üçüncü olarak, velâyeti peygamber hayatının iki anından biri anlamında kullanır. Bu an, peygamberin insanlarla ilişkisi ve risalet görevinden farklı olarak Allah ile temas hâlidir(Marcia K. Hermansen, 2011, ss. 38-41). Dördüncü olarak velâyeti sûfî yolunu (târîk-i velâyet), peygamberin yolundan (târîk-i nübüvvet) ayırmak için kullanır. Son olarak ise velâyeti bizzat tasavvuf anlamında kullanır(Mustafa Kara, 2003, ss. 198-199).

Sirhindî peygambere velâyet atfettiğinde ya peygamberin Allah’a yakınlığını kasteder ya da peygamberin insanlarla ilişkisinden ayrı olarak Allah ile temasını ifade eder. Bunu asla bir “manevî aşama” anlamında yani sûfinin hayatındaki yükseliş evresine benzer bir anlamda kullanmaz. Burada vurgulanması gereken temel husus şudur: Peygamber’in Allah ile irtibatı ile insanlarla ilişkisi, sûfi tecrübesinde tasavvur edildiği gibi biri diğerini takip eden iki ardışık merhale değildir; bilakis peygamberî hayatın eşzamanlı ve birbirini tamamlayan iki veçhesini teşkil etmektedir.

Peygamber, sûfi gibi fenâ ve bekâ tecrübeleri yaşamaz, benliğin yok oluşu veya çözülmesi, Tanrı’da birleşme veya kaynaşma gibi hâller ona mahsus değildir. O, vahdet tecrübesi yaşamaz vecd ve istiğrak hissetmez aklın kontrolünü kaybetmez, şathiyeye düşmez. Allah ile birleşmediği için Allah’tan ayrılması da söz konusu değildir. Onda vahdet ve ayrılık, yükseliş ve iniş yoktur. Peygamber, hiçbir zaman Allah’a öyle dalmaz ki kendini ve dünyayı unutsun hiçbir zaman da dünyayla meşguliyeti onu Allah’ı hatırlamaktan alıkoymaz. Peygamber, dünyayla meşgul iken bile Allah ile meşguldür. Sirhindî der ki: “Nübüvvet hâlinde peygamber yalnızca mahlûka yönelmez; âleme yönelirken Allah’a da yönelir.” (İmam Rabbani, 1964, s. 384,1. Cilt 192. mektup) Sirhindî’nin yanı sıra Vahîdüddin Velîullah ve Şah İsmail’in de vurguladığı üzere, peygamberin bu şekilde konumlandırılması velâyetle ilişkisinin nasıl temellendirileceği sorusunu gündeme getirmektedir. Ancak Kur’ânî terminoloji çerçevesinde peygamber, velâyetin dışında bir konumda değil; bilakis onun en kâmil ve en yüce tezahürü olarak anlaşılmalıdır. Ancak bir sûfinin geçtiği tüm sulûk ve cezbe mertebelerini geçen, fenâ ve bekâ yaşayan, vecd ve istiğrak hâllerine giren, birlik ve ayrılık tecrübesi yaşayan, yükselip inen bir velî anlamında peygambere velî demek doğru değildir. Peygamber, mistik anlamda velî değildir nübüvvet de bu anlamda bir velâyet türü değildir. Nübüvvet tecrübesi tamamen farklı bir tecrübedir ve peygamber bu anlamda kategorik olarak eşsizdir. Sirhindî ve Velîullah’ın velâyet ve nübüvvet konusundaki görüşlerinin ulaştırdığı sonuç budur. Ne yazık ki kendileri bu düşünce çizgisini bu şaşırtıcı sonuca kadar götürmemişlerdir (İmam Rabbani, 1964, s. 384,1. Cilt 192. mektup).

Bununla birlikte Peygamber, velî ile bazı manevî tecrübeleri paylaşmaktadır. Bunlar arasında rüyalar (ru’yâ), müşâhedât-ı vâkı‘a, kalbe doğan ilham (ilhâm/ilkâ), sesler işitme ve sûretlerle konuşma gibi tecrübeler yer almaktadır. Bu olağanüstü tecrübe biçimlerinin tümü keşf olarak adlandırılır ve hem velîye hem peygambere mahsustur. Ancak peygamberin keşfini velînin keşfinden ayıran iki önemli husus vardır: “İlk olarak peygamberin vahiy meleği aracılığıyla aldığı özel bir vahiy biçimi olduğu bilinmektedir” buna özel anlamıyla ‘vahiy’ denir ve bu nübüvvetin esasını oluşturur. Velîde bu yoktur (Fazlur Rehman, 1958, ss. 33-36). İkinci

olara ister özel anlamdaki vahiy, ister rüya, vizyon, işitsel tecrübe veya ilham olsun, peygamberin tüm vahiy tecrübeleri kesin ve gerçek olmasına karşın velînin keşfi yanılığa açıktır ve kesinlik taşımaz (İmam Rabbani, 1964, s. 144,1. Cilt 41. mektup). Bunun doğal sonucu olarak üçüncü bir fark ortaya çıktığı görünmektedir. Peygamber vahyi insanlar üzerinde bağlayıcı iken velînin keşfi ise değildir. Keşf bağımsız ve yeterli bir delil değildir peygamber vahyiyle doğrulanması gerekir. İnsan kaderi, ebedî mutluluğu veya azabı peygamber bağlı olduğu halde velînin keşfi kişiseldir (İmam Rabbani, 1964, s. 1460,3. Cilt 91. mektup).

Peygamberin hayatının iki yönü vardır: İlki Allah ile temas hâlidir; özel vahiy alması, ilahî düzeni (melakûtullah), melekleri, cenneti ve cehennemi görmesi. Zikir ve tefekkür, dua ve niyaz, oruç ve hac. Allah'ın rahmet ve yardımına yöneliş. O'na olan sevgisi ve korkusu, iman ve tevekkülü. Allah'ın lütuf, yardım ve ikramlarını tecrübe etmesi. Şükür ve teslimiyeti. İkincisi ise insanlarla olan temas hâlidir: aldığı vahyi tebliğ etmesi, davet ve misyonu, takipçilerine arınma ve takvayı öğretmesi, muhalifleriyle mücadelesi ve yeryüzünde Allah'ın hükmünü ikame etme çabası (Alexander Knysh, 2019, ss. 52-55). Bu iki yön, peygamberin hayatında birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Sahabe döneminde ve onların tâbiîn neslinde kimse bunları ayırıp hangisinin daha üstün olduğunu sormaya ihtiyaç duymamıştır. Bu soru ancak tasavvuf ortaya çıktıktan sonra sorulmuştur. Çünkü zühd, riyâzet, zikir, tefekkür, aşk, istiğrak, fenâ, bekâ, keşf ve ilhamdan oluşan hayat “en yüce hayat” olarak yüceltmeye başlanmıştır (Annemarie Schimmel, 2008, ss. 17-21). Peygamberin hayatındaki ilk boyuta velâyet, ikinci boyuta ise nübüvvet ve risalet denilmiş ilk boyutun ikinciye üstün olduğu iddia edilmiştir. Hatta bazıları velîyi peygamberden üstün sayacak kadar ileri gitmiştir.

Sirhindî bu anlayışa bütünüyle karşı çıkar ve peygamberin kesinlikle velîden üstün olduğunu hatta peygamberin nübüvvetinin kendi velâyetinden dahi üstün olduğunu vurgular. Ümmetin ve sûfilerin büyük çoğunluğu da peygamberin velîden kat kat üstün olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak peygamberin velâyeti ile nübüvveti karşılaştırıldığında bazı sûfiler velâyeti yüceltmıştır. Bunun nedeni Kur'an ve Sünnet değildir kendi tecrübeleri, kabulleri ve felsefi kanaatleridir. Sirhindî'nin görüşlerine kısaca değinilecektir. O, peygamberin nübüvvetinin velâyetinden üstün olduğuna kesinlikle inanmakla birlikte bu inancını şu şekilde temellendirmektedir. (İmam Rabbani, 1964, ss. 238, 266,1. Cilt 95. Mektup, 1, Cilt 108. mektup) İlk olarak, nübüvvet hâlinde peygamberin dikkatinin Allah'tan uzaklaşıp halka yöneldiği düşüncesi yanlıştır. “Allah'a yöneliş” ile “insanlara yöneliş” arasındaki zıtlık velînin hayatına özgüdür; özellikle sulûkun ilk aşamasında bu çatışmayı yaşar. Peygamber sûfi yolunu takip etmediğinden bu çatışmayı yaşamaz (Arthur F. Buehler, 2011, ss. 87-89). Halkla meşguliyeti Allah'tan uzaklaşması anlamına gelmez; Allah ile meşguliyeti de halktan

uzaklaşması anlamına gelmez. İkinci olarak, peygamber halkla ilgilenirken aslında Allah ile ilgilenmektedir; çünkü insanlara yönelmesi kendi tercihiyle değil, Allah'ın emriyledir. Bu nedenle halka yönelirken Allah'a yönelmiş olur. Son olarak, Allah'ın emri uyarınca insanlara yönelip onları Allah'a yaklaştırmak, kendi başına Allah ile meşgul olmaktan çok daha değerlidir. Çünkü Allah âhireti bu amaç için ayırmışken, bu dünya O'nun iradesini gerçekleştirmeye ve kulları O'na yaklaştırmaya adanmalıdır(Muhammad Qasim Zaman, 2002, ss. 29-32).

Sirhindî peygamberin misyonuna geniş bir çerçeveden bakarak peygamberin görevinin şeriatı tebliğ etmekle başladığını burada şeriat hem dinin hem de hukukun bütününe ifade eder. Ona iman edenlere peygamber dinin nasıl yaşanacağını gösterir; ibadet, zikir, günahlardan uzak durma, nefsin arındırılması, ahlâk ve takva terbiyesi, insanların iyiliğini gözetme gibi hususları öğretir. İnsanın hayatının amacının Allah'a kulluk olduğunu bildirir ve Allah'ın rızasına nasıl ulaşılacağını gösterir. İşte Sirhindî'nin târik-i nübüvvet dediği yol budur(Muhammed Abdul Haq Ansari, 1986, ss. 84-86).

Peygamber, kendisine uyanlarla yeni bir toplum ve yeni bir dünya kurmak için mücadele eder. Eski toplumun dinine aykırı olan yönlerini yıkar; ona karşı çıkan güçlerle savaşır, ta ki onlar etkisiz hâle gelinceye veya ortadan kalkıncaya ve Allah'ın hükmü yeryüzünde hâkim oluncaya kadar. Sirhindî bu yönü uzun uzun tartışmaz; ancak mektuplarında yönetici sınıfa yazdığı ifadelerden bunun peygamber misyonunun ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça ortaya koyar. Bir mektubunda bir eyalet valisine şöyle yazar: “Eğer idarî işlerinle birlikte şeriatı da uygulayabilirsen, peygamberlerin işini yapmış olursun.” (İmam Rabbani, 1964, s. 1341,3. Cilt 54. mektup)

1.2 Sahâbe-i kirâm

Peygamberler, insanların en üstünleridir; Muhammed (s.a.v.) peygamberlerin en üstünüdür ve onun Sahâbeleri de peygamberlerden sonra bütün insanlığın en faziletlieleridir. Onun Sahâbeleri içinde de Mekke'nin fethinden önce İslâm'ı kabul eden ve bu uğurda bütün muhalefet ve zorluklara göğüs gererek sabredenler, daha sonra İslâm dairesine girenlerden daha üstündür. Her ne kadar Sahâbeler aynı derecede olmasa bazıları yüksek, bazıları daha düşük mertebede bulunsalar da, Sahâbelerin en düşük derecede olanı bile, sonraki devirlerin en büyük velisinden daha üstündür. Hatta Hz. Hamza'nın katili olup daha sonra Müslüman olan Vahşî bile, ibadetleriyle meşhur büyük tâbiî Uveys el-Karanî'den daha üstündür(İmam Rabbani, 1964, s. 5941. Cilt 266. mektup).

Sahâbelerin büyüklüğünün sebebi onların çokça ibadet etmeleri veya diğer salih amelleri değildir sonraki çağların pek çok velisinin ibadet, namaz, oruç ve zikir bakımından çok daha üstün bir sicili vardır. Onların üstünlüğünün başlıca iki sebebi vardır:

1. İmanlarının kuvveti:

Peygamber ile doğrudan temas içinde oldukları ve vahye bizzat şahit oldukları için imanları yalnızca bir tasdik değil, yaşanan bir hakikat hâline gelmişti(Saffet Köse, 2006, ss. 81-82).

2. İslâm'ın çağrısına ilk cevap verenler olmaları:

Mallarını ve canlarını İslâm'ın yayılması için harcamışlar, her türlü eziyet ve sıkıntıya katlanmışlar, düşmanlarla savaşmışlar ve Allah'ın kelimesi yeryüzünde üstün gelinceye kadar her şeylerini bu dava uğrunda feda etmişlerdir(Alexander Knysch, 2019, ss. 34-36).

İmam Rabbânî, Sahâbelerin büyüklüğünün, onların basit imanın ötesine geçen “yeni” bir bilgiye sahip olmalarından kaynaklanmadığını açıkça belirtir. Onlar ne fenâ ve bekâ hâllerini yaşadılar, ne vahdet veya tefrika makamlarını bildiler ne şiddetli riyâzetler yaptılar, ne yoğun mücahedelere girdiler; ne çok sayıda tecelliye veya ilhama mazhar oldular, ne de vecd ve istiğrak hâlleri yaşadılar. Velileri velî yapan hiçbir özellik, Sahâbelerin büyüklüğünün sebebi değildir. Onlar, nefislerini kötülüklerden temizleyip faziletlerle donanmış, takvâ ve salah ile süslenmiş, Peygamber'in yolunu takip ederek ve onun davası için çalışarak ihsan mertebesinin en yücesine ulaşmışlardır(Annemarie Schimmel, 2008, ss. 24-27). Şah Veliyyullah da bu görüşü destekler ve der ki:Peygamber'in nazarında büyüklüğün ölçüsü, cezbe ve fenâ hâlleri değil; imanın yayılması, halkın dine daveti ve dinin yaşanmasına vesile olan faaliyetlerdir.” (Marcia K. Hermansen, 2011, ss. 38-40)

1.3 Velî ve veliyât

Peygamber, iman ve bilgi, fazilet ve takvâ, tecrübe ve mânevî kazanımlar bakımından insanın ulaşabileceği en son kemali temsil eder ve uyulması gereken en yüce örneği ortaya koyar. O, velînin ve velâyetin değerlendirileceği ölçüdür (İmam Rabbani, 1964, s. 770,1. Cilt 293. mektup). Bazı velîler tamamen Allah ile meşguldür ve O'nda fânî olmuşlardır; dinin yalnızca en zorunlu görevleriyle namaz gibi yetinir, kendileri veya başkalarıyla pek ilgilenmezler. Bunlar, hem Allah'a karşı hem de insanlara karşı görevleri yerine getirenlere göre daha aşağı bir mertebededir(İmam Rabbani, 1964, s. 384,1. Cilt 192. mektup). Çünkü ikinciler peygamberlerin yaşadığı gibi yaşar ve onların yaptığı gibi çalışırlar; bu sebeple onlar daha üstündür.

Allah'ta fânî olan sûfiler (meczûbler) yolun yalnızca yarısını kat etmişlerdir. Onlar “Allah'a yolculuk” (seyr ilâ Allah) ve “Allah'ta yolculuk” (seyr fi Allah) merhalelerini

tamamlamış, birleşmeye (cem‘) ulaşmış ve bu birleşmenin doğurduğu bir sarhoşluk (sükr) halinde yaşamaya devam etmektedirler(İmam Rabbani, 1964, s. 115,1. Cilt 36. mektup). Diğer grup ise bu mertebenin ötesine geçmiş, “Allah ile birlikte Allah’tan yolculuk” (seyr ‘ani ’llah bi’llah) seviyesine varmış, “birlikten sonra ayrılığı” (ferk ba‘d al-cem‘) elde etmiş, sarhoşluktan sıyrılmış ve halkla meşgul olmaya başlamıştır(İmam Rabbani, 1964, s. 153,1. Cilt 43. mektup).

Bunlar, peygamberlerin yapmakla emrolunduğu işlerle meşgul olmak üzere dünyaya geri döndürülen (mercü‘) velîlerdir. Bu yolun ilk adımı insanları Allah’a çağırarak (da‘vet), ikincisi onları arındırarak Allah’ın gerçek kulları hâline getirmek, son adımı ise O’nun şeriatının hükmünü hâkim kılmaktır. Peygambere daha çok uyan ve onun misyonuna daha iyi hizmet eden velî, daha büyük velîdir ve Allah’a daha yakın bir dosttur(Saffet Köse, 2006, ss. 90-92).

Halkın velâyet alâmeti ve velînin büyüklüğünün ölçüsü sandığı kerametler, gerçekte bunların hiçbiri değildir. “Kerametler velâyetin bir parçası da değildir, şartı da değildir; onlar sadece nübüvvetin (peygamberliğin) bir şartıdır.” Dahası, keramet çokluğu velînin derecesini göstermez; bu derece yalnızca onun Allah’a yakınlığına bağlıdır. Allah’a daha uzak bir velînin, daha yakın olandan çok daha fazla keramet göstermesi mümkündür(İmam Rabbani, 1964, s. 261,1. Cilt 107. mektup). Velîlerin en büyükleri bile sahâbenin en küçüğüyle kıyaslanamaz; bu husus ümmetin icmâdır. Oysa birçok velînin sahâbeden yüzlerce kat daha fazla keramet gösterdiği nakledilmiştir. Ayrıca Cüneyd gibi en büyük velîlerin yarım düzineyi bile bulmayacak kadar az keramet gösterdiği rivayet edilmiştir(İmam Rabbani, 1964, s. 262,1. Cilt 207. mektup). Dahası, gizli şeyleri ortaya koymak, gaybı haber vermek veya geleceği bildirmek gibi keramet türleri için kişinin velî olması hatta mümin olması bile gerekmez; yogiler, sihirbazlar ve büyücüler bundan çok daha fazlasını yapmaktadır(İmam Rabbani, 1964, s. 770,1. Cilt 293. mektup).

Bir sūfinin büyüklüğü bazen keşf yoluyla aldığı hakikatler ve geliştirdiği doktrinlerle ölçülür. Sirhindî bunları üç kategoriye ayırır(İmam Rabbani, 1964, s. 594,1. Cilt 266. mektup). Birinci kategori, Kur’an ve Sünnet’te ifade edilen veya kelâmcılar tarafından onlardan çıkarılan hakikatleri teyit eden veya açıklayan keşfi bilgilerdir. Sirhindî, keşfin kabul edilebilir olması için onun kelâmî doktrinlerle uyumlu olması gerektiğinde ısrar eder(Saffet Köse, 2006, ss. 87-89). Bunu söylerken genellikle bir kayıt koymaz. Ancak kendi uygulamasına baktığımızda, aslında kastettiğinin, keşfin Ehl-i Sünnet kelâmcıları tarafından kabul edilen temel kelâmî doktrinlere aykırı olmaması olduğu söylenebilir. Ayrıntılarda farklılık olsa bile.Varlığın (vücûd) nesnelere nispet edilmesi meselesi, kelâm ile tasavvuf arasındaki ontolojik ayrımın en belirgin örneklerinden birini teşkil etmektedir. Kelâmcılar genel olarak, yalnızca Allah’ın hakikî anlamda var olduğu şeklindeki sūfî yorumu kabul etmemiş; varlığın mahlûkata da nispet

edilebileceğini savunmuşlardır. Bununla birlikte onlar, Allah'ın varlığı ile yaratılmışların varlığı arasında mahiyet bakımından kesin bir ayırım yaparak ilâhî aşkınlık (tenzîh) doktrinini bu ontolojik farklılık üzerine temellendirmişlerdir. Bu yaklaşımda amaç, Tanrı ile âlem arasında herhangi bir özdeşlik ihtimalini ortadan kaldırmak ve tevhid inancını aşkınlık ilkesi üzerinden korumaktır.

Sirhindî ise kelâmcıların söz konusu ayırımının tevhidin metafizik derinliğini tam olarak yansıtmadığını düşünerek sûfi perspektife daha yakın bir konum benimsemektedir (Mohammad Abdul Haq Ansari, 1986, s. 91). Ancak onun yaklaşımı, klasik vahdet-i vücûd anlayışının basit bir tekrarı değildir. Sirhindî'ye göre tartışmanın asıl meselesi, varlığın nesnelere nispet edilip edilmemesi değil; Kur'ân ve Sünnet'ten hareketle temellendirilen ilâhî aşkınlık ilkesinin nasıl korunacağıdır. Bu nedenle o, bir yandan Allah'ın mutlak aşkınlığını teyit ederken diğer yandan Allah'ın hakikî anlamda tek varlık olduğu düşüncesini bu ilkeyle uzlaştırmaya çalışır.

Bu noktada Sirhindî'nin yaklaşımı, hem kelâmcıların katı ontolojik ayırımından hem de İbnü'l-'Arabî'nin metafizik birlik anlayışından ayrılan ara bir konum ortaya koymaktadır. Kelâmcılar aşkınlığı korumak adına varlıklar arasında güçlü bir ontolojik ayırım tesis ederken, İbnü'l-'Arabî varlığın birliğini ontolojik düzeyde temellendirir. Sirhindî ise bu iki yaklaşımı uzlaştırmaya çalışarak, birliği ontolojik bir iddia olmaktan ziyade tecrübe ve idrak düzeyinde yeniden yorumlar. Böylece onun düşüncesi, tasavvuf ile kelâm arasında uzlaştırıcı bir metafizik model geliştirme girişimi olarak değerlendirilebilir

İkinci kategori keşfi bilgiler, Kur'an ve Sünnet'in hakikatleriyle ne uyumlu olan ne de onlara aykırı düşen bilgilerdir. Bunlara gökler ve yer, âlemin yapısı ve işleyişi, melekler ve cinler, ruhlar ve benzeri konular hakkındaki fikirler girer; zira Kur'an ve Sünnet bu konularda ya suskundur ya da az şey söyler. Sirhindî bu tür bilgilerin doğru olabileceğini de yanlış olabileceğini de belirtir ve keşfin neden yanılabilirliğine dair açıklamalarda bulunur. Bazen şeytan sûfinin zihnine yanlış bir düşünce atar; hiçbir velî şeytanî vesveseden tamamen korunmuş değildir. (İmam Rabbani, 1964, ss. 262-263,1. Cilt 107. mektup) Peygamberler de buna açıktır; ancak onlar uyarılır ve yanlış arzuları hemen düzeltilir. Velî için böyle bir garanti yoktur. Keşfin yanılmasının başka bir nedeni de, velînin doğru bir keşfi başka kaynaklardan aldığı yanlış bir fikirle birleştirmesi ve böylece doktrininin bütünüyle hataya düşmesidir. Üçüncü sebep ise sûfinin hayal gücüdür (hayâl). Keşf zannettiği bazı şeyler sadece hayal ürünü olabilir. Dördüncü sebep, keşfin doğru algılanamamasıdır; mesela sûfi gelecekte bir olayın olduğunu görür ancak olayın gerçekleşmesine bağlı olan bazı şartları fark edemez. Bu da yanlış bir öngörüye yol açar(Saffet Köse, 2006, ss. 86-88). Beşinci sebep ise, doğru bir şekilde

algılanan şeyin yanlış yorumlanmasıdır. Bu sebepler keşfi belirsiz ve güvenilmez kılar. Dolayısıyla, keşfe dayalı görüşler Kur'an ve Sünnet'e aykırı olmasa bile doğru kabul edilemez(Muhammed Abdul Haq Ansari, 1986, s. 91).

Üçüncü kategori, şeriate aykırı olan keşfi bilgilerdir. Sirhindî, “Tek Fail” (tevhîd fi'î), “Tek Özne” (tevhîd sıfâtî) ve “Tek Varlık” (tevhîd vücûdî) doktrinlerini bu kategoriye koyar(İmam Rabbani, 1964, ss. 262-263,1. Cilt 107. mektup). İlk ikisi üçüncüsünün içinde olduğu için bunları birlikte ele alacaktır. Bu kategoriye Allah ile birleşme veya özdeşlik ifade eden sözler de girer: “Ben Allah'ım”, “Sübhânî”, “Kisvede olandan başka kimse yok” gibi. Bu ifadeler gerçek anlamda alınırsa şeriate aykırıdır ve yanlıştır. Fakat bir duygu ifadesi olarak, aslında oldukları gibi anlaşılırsa bir sakınca yoktur. Bunlar sûfi yolunun bir parçasıdır ve bu yoldaki herkesin başına gelir. Bu sözler sûfinin yolun hangi mertebesine ulaştığını gösterir ve geleceğe dair bir umut taşır(İmam Rabbani, 1964, s. 115,1. Cilt 36. mektup). Yanlış olan, bunların yolun sonu sanılması veya sûfinin bunlara dayanarak Allah ile bir olduğu inancına yönelmesidir.Allah'ın bu merhalenin ötesine geçirdiği sûfiler, önceki inançlarının yanlışlığını fark etmiş ve Allah'tan mağfiret dilemişlerdir(İmam Rabbani, 1964, s. 594,1. Cilt 266. mektup). Birçok sûfi bu birliği aşarak kulluğun hakikatine ('ubûdiyyet) ulaşmıştır; bazılarında ulaşıldığı bilinmekle birlikte birçoğunu da bilmiyoruz.

Yine bu kategoriye şeriatın hükümlerine aykırı olan keşfi fikirler de girer. Sûfi uygulamalardaki birçok kötü yenilik (bid'at), bu tür keşfi görüşlerden doğmuştur. Bu hataların kaynağı hayal gücü, istek veya şeytanî vesvese olabilir. Şeriate aykırı iyilik ve kemâl düşünceleri de bu kategoriye girer. Örneğin velâyetin nübüvvetten üstün olduğu, bir peygamberin velâyetinin nübüvvetinden üstün olduğu, insanın gayesinin Allah ile bir olmak olduğu, fena hâlinin bekâdan üstün olduğu, sarhoşluğun ayıklıktan üstün olduğu gibi fikirler(Afroz Ahmed Bisati, 2001, ss. 198-200).

Şeriatın hakikatlerini açıklayan, ona bağlılığı güçlendiren ve onun kavram, hüküm ve değerleriyle çelişmeyen keşfi bilgiler Allah'ın bir lütfudur, bir ihsanı ve bir ikramıdır sahibinin Allah'a yakınlığının bir işaretidir. Fakat şeriatın ötesindeki (zâ'id 'alâ) keşfi bilgiler sûfinin büyüklüğüne katkıda bulunmaz ve âhirette bir değer ifade etmez(Muhammed Abdul Haq Ansari, 1986, s. 93). Doğru olsalar bile değerleri dünyevî fayda kriterine göre değerlendirilir; yanlışlarsa sebep oldukları zarardan dolayı sûfi sorumlu olur. Şeriate aykırı olan keşfi bilgiler ise sûfiyi zor bir duruma sokar. Eğer bunlar vecd hâlinde veya baskın bir aşkın etkisiyle söylenmişse Allah'ın bağışlamasına umut edilebilir. Aynı şekilde dini konulara dair olup iyi niyetle söylenmiş ama yanlış olan görüşler de affedilebilir; hatta bir fakih gibi içtihad ederken yanılan sûfiye az da olsa sevap verilebilir. Ancak kasıtlı olarak ve açıkça şeriate aykırı sözler

affedilmez; sūfî bunlarla başka bir şey kastetse bile, şerîate saygısızlık etmiş olur(İmam Rabbani, 1964, s. 251,1. Cilt 100. mektup).

Bir sūfinin şerîate aykırı gibi görünen fikirlerine karşı nasıl tavır alınmalı ve bu fikirleri savunan sūfiye nasıl yaklaşılmalıdır? Sirhindî'nin cevabı şöyledir: Bir sūfî başka sebeplerle velî olarak bilirse bile, şerîate aykırı görünen bir fikrine inanmak veya onun uygulamasını takip etmek doğru değildir. Eğer sen sūfî yolunu bilmeyen sıradan bir kimse isen velîyi ve fikirlerini kötülemekten kaçınmalısın. Fakat sūfî hâllerini ve tecrübelerini bilen bir kişi isen bu sözleri onların çerçevesinde yorumlamalısın(Marcia K. Hermansen, 2011, ss. 43-45). Eğer bu fikirler fena hâlinde ve bir sarhoşluk anında söylenmişse, bunlar şathiyât olarak değerlendirilir ve sūfî mazur görülür. Şunu bilmek gerekir ki, sūfîlerin ortaya koyduğu fikirlerin hiçbiri en yüksek mertebeye ulaşmadıkça tamamen sarhoşluktan arınmış değildir. 'Sıddîkiyyet mertebesinin altındaki her seviye, bir ölçüde sükr ile lekelenmiştir.' Ve sarhoşluk hâlindeki bir kimse kınanmaz(İmam Rabbani, 1964, s. 144,1. Cilt 41. mektup).Velînin şerîate aykırı sözleri yanlış olarak görülmeli ve reddedilmelidir; fakat sūfî kınanmamalı, sarhoşluk hâlinde söylemiş olabileceği düşünülerek mazur görülmelidir(İmam Rabbani, 1964, s. 115,1. Cilt 36. mektup).

Sirhindî'nin İbnü'l-'Arabî'ye karşı takındığı tavır tam olarak budur. Ona göre İbnü'l-'Arabî'nin savunduğu vahdetü'l-vücûd doktrini esas itibarıyla yanlıştır pek çok kavramı ve sonucu şerîate aykırıdır ve hataları ortaya konmalı, tehlikeleri konusunda uyarılmalıdır. Bu sebeple Sirhindî doktrini eleştirir, hatalarını açıklar, insanları sakındırır(Burhan Ahmed Faruqi, 1940, ss. 73-74).Öte yandan, İbnü'l-'Arabî'nin bu doktrini birlik ve özdeşlik tecrübesi ışığında ortaya koyduğuna inanır. Onun "mutlak birlik" mertebesinde kalmayıp ilerlediğini kabul eder; fakat yeterince ilerlemediğini ve Allah'ın mutlak aşkınlığını tam olarak teyit edemediğini düşünür. Bu, onun eksikliğidir. Bu nedenle şeyh kınanmaktan çok mazur görülmelidir('Abd al-Rahmān Badawī, 1975, ss. 83-85). Velîliği ise tamamen şerîate bağlılığına ve Peygamber'in sünnetine ittibâna bağlıdır. Bu yönüyle Sirhindî, İbnü'l-'Arabî'yi Allah katında makbul bir velî olarak görür. Mistisizmdeki eksikliği ve hatalı fikirleri velâyetine zarar vermez. Sirhindî'ye göre doğru tavır budur: Hatalı fikirleri onaylamamak ve susmamak gerekir; çünkü o Allah'ın velîlerinden biridir. Fakat yanlış doktrinleri sebebiyle onun hayatını ve konumunu tümüyle yok sayarak onu kâfir veya zındık ilan etmek de doğru değildir(İmam Rabbani, 1964, s. 594,1. Cilt 266. mektup).

Sonuç

Bu çalışma, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî'nin (ö. 1034/1624) nübüvvet ve velâyet kavramlarına ilişkin tasavvurunu, onun kelâmî, tasavvufî ve epistemolojik temelleri çerçevesinde incelemeyi amaçlamıştır. Yapılan analiz göstermiştir ki Sirhindî, nübüvvet ile velâyeti birbirine indirgenebilir iki manevî mertebe olarak değil; mahiyet, işlev ve otorite bakımından açık biçimde ayrılan iki statü olarak konumlandırmaktadır.

Sirhindî'ye göre nübüvvet, ilâhî hidayet in en kâmil tezahürü olup hem Allah'a yakınlığı hem de toplumsal sorumluluğu bünyesinde cem eden bir makamdır. Peygamber, yalnızca manevî kemalin zirvesini temsil etmez; aynı zamanda vahye dayalı teşrîf yetkisiyle toplumun dinî ve ahlâkî düzenini inşa eden otoritedir. Buna karşılık velâyet, riyâzet ve seyr u sülûk neticesinde elde edilen bir kurbîyet hâlini ifade etmekte; ancak teşrîfî bir yetki ya da vahiy temelli norm koyma gücü içermemektedir. Bu ayrım, Sirhindî'nin nübüvveti velâyetten ontolojik ve epistemolojik olarak üstün konumlandırmasının temel dayanağını teşkil etmektedir.

Bu çerçevede Sirhindî, velâyeti nübüvvetle aynı düzleme yerleştiren yaklaşımları açık bir yanlış anlama olarak değerlendirmekte; fanâ, sekr ve şathiyât gibi sûfî tecrübelerin hiçbir şekilde şer'î vahyin önüne geçirilemeyeceğini vurgulamaktadır. Onun nazarında manevî tecrübeler, ancak Şerîat'ın belirlediği sınırlar içerisinde anlam ve meşruiyet kazanır. Dolayısıyla tasavvufî hâller, normatif bir otorite değil; bireysel tecrübenin sınırlı tezahürleridir.

Sirhindî'nin sekr karşısında sahvî önceleyen yaklaşımı ve vahdet-i vücûd anlayışına yönelttiği eleştiriler de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Onun vahdet-i şuhûd perspektifi, metafizik bir birlik iddiasından ziyade, tecrübenin fenomenolojik boyutunu vurgulamakta; böylece tasavvufî iddiaların ontolojik mutlaklık atfına dönüşmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Bu tavır, tasavvuf ile Şerîat arasında hiyerarşik fakat çatışmasız bir ilişki kurma çabasının göstergesi olarak okunabilir.

Sonuç olarak Sirhindî'nin nübüvvet ve velâyet tasnifi, yalnızca teorik bir ayrım değil; aynı zamanda tasavvufî geleneği şer'î çerçeve içerisinde yeniden konumlandırma girişimidir. Onun yaklaşımı, hem Müceddidî-Nakşebendî geleneğinin teşekkülünde belirleyici olmuş hem de tasavvuf ile kelâm arasında denge kurmaya yönelik önemli bir entelektüel müdahale niteliği taşımıştır. Bu yönüyle Sirhindî, tasavvufu Şerîat'a tâbi kılan ve nübüvveti manevî otoritenin nihai ölçütü olarak belirleyen bütüncül bir düşünce sistemi ortaya koymuştur.

Kaynakça

- Afroz Ahmed Bisati. (2001). *Sheikh Ahmad Sirhindi's Thought and Its Impact on the Development of Sufism*. The University of Kashmir.
- Alexander Knysh. (2019). *Sufism: A new history of Islamic mysticism*. Princeton University Press.
- Annemarie Schimmel. (2008). *Mystical dimensions of Islam*. University of North Carolina Press.
- Arthur F. Buehler. (1998). *Sufi Heirs of the Prophet: The Indian Naqshbandiyya and the Rise of the Mediating Sufi Shaykh*. University of South Carolina Press.
- Arthur F. Buehler. (2011). *Revealed Grace: The Juristic Sufism of Ahmad Sirhindi (1564-1624)*. Brill.
- Basheer Ahmed Dar. (1980). "The Naqshbandi Mujaddidiya Order and Its Contribution to Muslim Piety". *Islamic Research Institute*, 19(2).
- Burhan Ahmed Faruqi. (1940). *The Mujaddid's Conception of Tawhid*. Sh. Muhammad Ashraf Kashmiri Bazar.
- Cemal Malik. (2008). *Islam in South Asia: A short history* (C. 93). Brill.
- Ebû Naşr es-Serrâc. (1999). *Kitâb al-Luma' fi al-Taşawwuf* (Dâr al-Kutub al-'İlmiyya.).
- el-Kelâbâzî. (1993). *Et-Ta'arruf li-Mezhebi Ehli't-Tasavvuf*. (A. Şemseddin). Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.
- Fazlur Rehman. (1958). *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy*. George Allen & Unwin.
- Hama'ât. (1964). *Walî Allâh* (Nûrul Haq Alawî and Ghulam Mustafa). Shah Wali Allah Academy.
- İmam Rabbani. (1964). *Mektûbât* (Nur Muhammad, Vols. 1-3).
- Karamustafa, Ahmet T. (2007). *Sufism: The formative period*. Edinburgh University Press. Edinburgh University Press.
- Marcia K. Hermansen. (2011). *The Conclusive Argument from God*. Brill.
- Margeret Smith. (1928). *Râbi'a the Mystic & Her Fellow-saints in Islâm*. The University Press.
- Michael Cook. (2001). *Commanding right and forbidding wrong in Islamic thought*. Cambridge University Press.
- Mohammad Abdul Haq Ansari. (1986). *Sufism and Shariah: A Study of Shaykh Ahmad Sirhindi's Effort to Reform Sufism*. The Islamic Foundation.

Muhammad Qasim Zaman. (2002). *The Ulama in Contemporary Islam*. Princeton University Press.

Muhammed Abdul Haq Ansari. (1986). *Sufism and Shariah: A Study of Shaykh Ahmad Sirhindi's Effort to Reform Sufism*. The Islamic Foundation.

Mustafa Kara. (2003). *Tasavvuf ve tarikatlar tarihi*. Dergâh yayınları.

Saffet Köse. (2006). "İmam-ı Rabbânî'de Nübüvvet–Velâyet İlişkisi,". *İslamiyat*, 9(2).

Uludağ Süleyman. (2012). *Tasavvuf terimleri sözlüğü*. Kabalcı yayınları.

Walî Allâh. (t.y.). *Fuyûd 'l-Haramayn*. Deoband.

Yohanne Friedmann. (1971). *Shaykh Ahmad Sirhindi: An Outline of His Thought and a Study of His Image in the Eyes of Posterity*. McGill University Press.

‘Abd al-Rahmân Badawî. (1975). *Self-criticism in Tārīkh al-Taşawwuf al-Islāmī* (M. Al-Hashimi).